

Propuesta de conservación de algunos elementos patrimoniales más significativos de la central térmica de As Pontes (Galicia).

Ángel Martín Rodríguez*; Miguel Ángel Álvarez Areces**.

(*Profesor titular Universidad de Oviedo, vicepresidente de INCUNA. **Presidente de INCUNA)

Resumen:

En este trabajo se realiza una propuesta razonable para la conservación de una parte significativa del patrimonio industrial de la central térmica de As Pontes de García Rodríguez, (Galicia, España) teniendo en cuenta su inminente cierre de producción, a más tardar en el año 2022. El conservar completamente esta central como bien patrimonial sería ideal, pero a todas luces imposible dada su inversión y coste. La siguiente propuesta de conservación se basa en rescatar algunos elementos más significativos de este bien patrimonial. Para ello, se establecen unos criterios de rescate, donde los diferentes elementos a conservar van a tener una vinculación directa con: el proceso de generación de energía eléctrica, singularidad del elemento, estética, facilidad de conservación, potencial para nuevos usos, interés social y cultural y finalmente testimonio tecnológico y del trabajo. Después de un análisis, se ha llegado a una solución según la cual se proponen los siguientes elementos a salvaguardar: parque de carbones, una torre de refrigeración, la chimenea, la nave de turbinas, una parte de la subestación de transformación de 400 kV.

Además, se incluye establecer un “archivo patrimonial” sencillo, instalado dentro de la propia nave de turbinas. Aquí se recogerá la mayor información posible, sobre la actividad y características desarrolladas en el ciclo de vida de la UPT As Pontes.

La propuesta de conservación intenta recoger algunos elementos singulares el proceso productivo global, tales como: entrada de materias primas (representados por el parque de carbones), proceso de generación de energía eléctrica (representados por chimenea, nave de turbinas y torre de refrigeración), y finalmente la salida de productos elaborados (representados por la subestación de 400 kV).

1. Introducción a la UPT (Unidad de Producción Térmica) de As Pontes.

La central térmica de As Pontes es un centro productivo que utiliza combustibles fósiles para generar energía eléctrica, mediante un ciclo termodinámico de agua-vapor.

La Unidad de Producción Térmica (UPT) As Pontes de García Rodríguez constituye uno de los centros productivos propiedad de Endesa Generación S.A.U. de Generación Térmica Iberia, perteneciente al grupo ENEL. Por otra parte, ENEL es una empresa multinacional de energía y uno de los principales operadores integrados globales en los sectores de la energía y del gas.

La UPT fue originalmente diseñada y construida para hacer uso racional de los lignitos extraídos de la mina a cielo abierto situada en sus proximidades. La instalación inició su actividad en 1976 con la puesta en marcha del Grupo I. Actualmente, dispone de 4 Grupos de generación de energía eléctrica, agrupados en dos fases (fase I: grupo I - II y fase II: grupos III - IV) que funcionan de forma independiente [1].

La UPT de As Pontes consta de un ciclo convencional de carbón de 1468 MW de potencia y un ciclo combinado de 855 MW.

En el ranking de las compañías de Europa que más dióxido de carbono emiten a la atmósfera ocupa la posición número 17 y es la primera española [2].

La UPT de As Pontes de García Rodríguez se encuentra ubicada en el municipio del mismo nombre, y se sitúa al noroeste de la provincia de A Coruña, en las proximidades de la provincia de Lugo. Figura 1.

Figura 1. Central térmica de As Pontes junto al lago artificial creado en la antigua explotación minera.

2. Proceso productivo. Layout.

Las centrales térmicas convencionales, también llamadas termoeléctricas convencionales, utilizan combustibles fósiles (gas natural, carbón o fueloil) para generar energía eléctrica mediante un ciclo termodinámico de agua-vapor. El término ‘convencional’ se utiliza para diferenciarlas de otras centrales térmicas, como las de ciclo combinado o las nucleares.

El proceso productivo de una central térmica convencional consiste en que el combustible se quema en una caldera provocando la energía térmica que se utiliza para calentar agua, que se transforma en vapor a una presión muy elevada. Después, ese vapor hace girar una gran turbina, convirtiendo la energía calorífica en energía mecánica que, posteriormente, se transforma en energía eléctrica a través de un alternador. Posteriormente el vapor que sale de la turbina se envía a un condensador para convertirlo en agua y devolverlo a la caldera para empezar un nuevo ciclo de producción de vapor.

La tensión eléctrica obtenida en el generador pasa por un transformador que aumenta su tensión y permite transportarla reduciendo las pérdidas por Efecto Joule.

El funcionamiento termodinámico de las centrales térmicas convencionales es el mismo, independientemente del combustible que utilice. Sin embargo, sí que existen diferencias en el tratamiento previo del combustible y también en el diseño de los quemadores de las calderas. Así si estamos en una central térmica que utiliza carbón, este combustible tiene que ser triturado previamente y en muchos casos mezclado y homogeneizado.

Figura 2. Esquema de funcionamiento de la central térmica de As Pontes [1].

Las centrales térmicas convencionales están compuestas de varios elementos que posibilitan la transformación de los combustibles fósiles en energía eléctrica (figura 2).

Sus componentes principales son:

- Caldera: espacio donde el agua se transforma en vapor gracias a la quema de combustible. En este proceso la energía química se transforma en térmica.
- Serpentes: tuberías por donde circula el agua que se transforma en vapor. En ellos se produce el intercambio de calor entre los gases de la combustión y el agua.
- Turbina de vapor: máquina que recoge el vapor de agua y que, gracias a un complejo sistema de presiones y temperaturas, consigue que se mueva el eje que la atraviesa. Esta turbina normalmente tiene varios cuerpos, de alta, media y baja presión, para aprovechar al máximo el vapor de agua.
- Generador: máquina que recoge la energía mecánica generada en el eje que atraviesa la turbina y la transforma en eléctrica mediante inducción electromagnética. Las centrales eléctricas transforman la energía mecánica del eje en una corriente eléctrica trifásica y alterna. El generador conecta el eje que atraviesa los diferentes cuerpos.

3. Evolución histórica.

La existencia de la central térmica en la localidad de As Pontes de García Rodríguez, está muy relacionada con los recursos mineros de la zona, en especial con la presencia de lignito. Este yacimiento era conocido desde la antigüedad, pero no hay constancia escrita hasta finales del siglo XVIII. Además, hubo que esperar hasta los años cuarenta del siglo XX, para que se iniciase la explotación de este lignito, por parte de la Empresa Nacional Calvo Sotelo (ENCASO). Al parecer se produjeron los primeros indicios de labores mineras en torno al año 1943, aunque no fue hasta 1947 cuando se inicia la extracción del lignito que finalmente se consolida en 1949 con la inauguración de una primera central térmica de 32 MW [3] [4], que no es el caso que nos ocupa.

La puesta en marcha de la fábrica de fertilizantes en 1959 supuso la consolidación del proyecto industrial de ENCASO, en este espacio favorecido.

Posteriormente en el año 1972, a instancias del Instituto Nacional de Industria (INI), el complejo minero-eléctrico de As Pontes se integró en la Empresa Nacional de Electricidad S. A. (ENDESA), con el fin de abordar con garantías la nueva etapa enfocada a la producción de energía eléctrica.

Así por acuerdo del Consejo de Ministros del 4 de febrero de 1972, los activos mineros y eléctricos de esta empresa, pasan a ser propiedad de la entonces Empresa Nacional de Electricidad (Endesa). El objetivo de Endesa es construir una central térmica de 1.400 MW y dotar la mina de un nuevo equipamiento para extraer a cielo abierto 12 Mt de lignito anuales. Este nuevo Complejo Minero-Eléctrico, tenía previsto que la explotación a cielo abierto abastecía íntegramente el combustible que la central iba a demandar.

Así pues, la central inició su actividad en 1976 con la puesta en marcha del Grupo I. Posteriormente se pusieron en marcha el resto de los grupos quedando finalizado en el año 1978 con la puesta en marcha del último Grupo IV.

Durante la década de los años 90, se alcanzan los mejores ritmos de explotación y el impacto económico fue muy importante ya que se estimaba que en la zona hay alrededor de 3.000 empleos entre directos e indirectos relacionados con el complejo minero-eléctrico [3].

Las técnicas utilizadas en la explotación minera y la maquinaria empleada fueron una vez más pioneras en nuestro país. En cuanto a las dimensiones del área afectada por la explotación se estimaba que se sobrepasaron las 2.400 hectáreas de superficie.

La entrada en vigor el 1 de enero de 1995 de la Directiva 88/ 609/CEE que estableció nuevos límites de emisiones atmosféricas obligó a la transformación, entre 1993 y 1996, de los cuatro grupos de la central térmica, de tal forma que pasaron a consumir una mezcla al 50% en energía de lignito local y carbón de importación de bajo contenido en azufre. Esta modificación obligó a la reducción de la producción de la explotación de lignito hasta los 6 Mt anuales.

Finalmente, la aplicación de la Directiva 2001/ 80/CE, que limitaba drásticamente las emisiones atmosféricas a partir del 1 de enero de 2008, motivó una segunda transformación de los grupos de la central térmica para consumir únicamente carbón de importación, provocando la finalización de las actividades extractivas de lignito el 28 de diciembre de 2007.

Endesa explotó los lignitos de la mina a cielo abierto de As Pontes desde 1976 hasta 2007. Como consecuencia de ello, se creó una escombrera exterior que ocupaba una superficie de 1.200 hectáreas y 720 millones de m³. Además, también existía una escombrera interior de 80 hectáreas y unos 93 millones de m³ y un hueco final.

En este hueco se realizó una actuación de gran interés patrimonial y medioambiental ya que se creó un lago artificial. Así desde octubre de 2008 hasta abril de 2012 se llevó a cabo la inundación controlada del hueco minero, dando lugar a uno de los mayores lagos artificiales de Europa con 547 hm³ de volumen y 865 ha de lámina de agua. La instalación minera, que llegó a ser la mayor explotación a cielo abierto de la Península Ibérica y todo un referente a nivel mundial respecto a la recuperación ambiental de terrenos mineros, se clausuró definitivamente en 2016 [4].

El 27 de diciembre de 2019 Endesa presentó y formalizó ante el Ministerio de Transición Ecológica la solicitud de cierre de la central, alegando su falta de competitividad debida al incremento sustancial del precio de los derechos de emisiones de CO₂ [5].

Finalmente, el 27/11/2019 Endesa hace público una actualización de su plan estratégico para el periodo 2020-2022, en el que hace constara que las centrales térmicas de carbón van a desaparecer de su parque de generación a partir del año 2022. Así pues, esta es la fecha tope de vida de la térmica de As Pontes [5].

4. Elementos existentes en la central térmica de As Pontes

Los elementos existentes en la central térmica de As Pontes (figura 3) se pueden clasificar en función de su proceso de funcionamiento y actividad, resultando:

- **Proceso general.**
- **Sistemas comunes.**
- **Infraestructuras medioambientales.**

4.1 Proceso general

Caldera.

Turbinas.

Equipos de ciclo (condensador, calentadores, desgasificador economizador, bombas, etc.).

Sistema de aportación de aire y evacuación de gases.

Circuito de refrigeración.

Sistema de extracción de cenizas y escorias.

Sistema de control.

4.2 Sistemas comunes

Parque de hulla de Súa (PHSaa).

Parque de carbones para almacenamiento y homogeneización.

Sistema distribuidor de carbón para llenado de tolvas.

Chimenea para evacuación de los gases de combustión.

Tanques de almacenamiento de fuelóleo y gasóleo.

Subestación de 400 kV.

Planta de Tratamiento de Aguas de Aporte (PTAA).

Estación de captación de agua desde el río Eume.

4.3 Infraestructuras medioambientales

Emisiones atmosféricas

Calidad del aire

Vertidos hídricos

Calidad del medio acuático

Ruidos

Residuos

Sustancias y preparados químicos

Consumos de agua, combustibles y energía

Impacto visual

Legionelosis

Suelos y aguas subterráneas

Figura 3. Vista general donde se puede apreciar los elementos de UPT de As Pontes.

4. Criterios de rescate.

Los criterios de rescate utilizados en el proceso de salvaguardar el patrimonio industrial han sido:

- Importancia del elemento en el proceso propio de generación eléctrica.
- Singularidad del elemento. Elemento convencional, prototipo especial, etc.
- Estética de elemento en sí mismo y en el entorno medioambiental y/o urbano.
- Facilidad de conservación.
- Potencial para a adaptación a nuevos usos.
- Interés socio cultural en su entorno (administraciones, propiedad, fundaciones etc.).
- Testimonio tecnológico y del trabajo.

Nota complementaria al criterio general: se descarta elementos repetidos por ejemplo torres de refrigeración hay 4 y se rescata solamente 1. Lo mismo la parte de la subestación de transformación de 400 kV.

5. Posibles elementos a rescatar.

Las instalaciones de una central térmica son muchas y diversas, teniendo en cuenta la complejidad del proceso de generación de energía eléctrica. La división en elementos (o instalaciones) de la unidad de producción térmica de As Pontes, también resulta cuanto menos compleja, dado que las existen instalaciones singulares junto a otras más convencionales, pero todas ellas tienen en común su complejidad. Además, existe una fuerte interrelación entre todas ellas, donde se establece continuidad de difícil evaluación, que en ocasiones no se sabe dónde termina un elemento y empieza otro.

Todo esto supone una enorme dificultad a la hora de buscar elementos con el fin de rescatarlos, sin embargo, a nivel de conservación del patrimonio industrial resulta

fundamental realizar una división clara y concisa, de tal forma que permita distinguir elementos unos de otros, y definir que son y la función que tiene cada uno, así como sus características más importantes.

Se puede establecer que la unidad de producción térmica de As Pontes está constituida por los elementos recogidos en la tabla I. (Ver figura 3 y figura 4)

Tabla I. Posibles elementos a rescatar

Referencia	DENOMINACIÓN ELEMENTO
E1	Parque de carbones
E2	Parque externo de hulla de Sáa
E3	Distribución carbón
E4	Entrada de aire y precipitadores
E5	Caldera
E6	Chimenea
E7	Sistema de extracción cenizas y escoria
E8	Vertederos ceniza y escoria
E9	Nave de turbinas
E10	Torre de refrigeración
E11	Subestación de transformación eléctrica
E12	Planta tratamiento de aguas de aporte
E13	Captación de aguas
E14	Tanques de fuel y gasóleo
E15	Planta tratamiento de efluentes
E16	Pequeñas infraestructuras de control medioambiental

Figura 2. Mapa de localización de las principales instalaciones de la UPT As Pontes.

Figura 4. Implantación (ver los elementos a rescatar y los elementos a no rescatar).

6. Elementos propuestos a salvaguardar

En función de estos criterios de rescate propuestos se ha llegado a la conclusión de realizar la propuesta de salvaguardar los siguientes elementos:

- Parque de carbones.
- Nave de turbinas.
- Torre de refrigeración (1 sola torre de las 4 existentes).
- Chimenea.
- Subestación de transformación de 400 Kv (1 posición de un grupo y 1 centro de transformación).

7. Parque de carbones para almacenamiento y homogenización.

En este parque se realizan labores de homogeneización del carbón, y ocupa una superficie aproximada de 10 hectáreas, en una planta, con unas dimensiones de 160 m de ancho por 592 m de largo (ver figura 5).

El parque dispone de dos máquinas combinadas (apiladoras-recogedoras) y una máquina recogedora que realizaban las funciones de apilado, llegando a obtener 4 parvas longitudinales. Además, también se realiza de la recogida y suministro del carbón a las tolvas, por medio de un rodete.

La central inicialmente no disponía de esta instalación y como consecuencia de ello aparecieron una serie de problemas derivados del manejo del carbón y que principalmente eran provocados por el agua de lluvia. La solución consistió en la construcción de una gran nave industrial con una cubierta suspendida por dieciséis arcos de 160 m de luz y 30 m de flecha. Esta luz, más los 30 m de altura que poseen los pilares sobre los que se apoyan, confieren al parque la altura libre necesaria para la operación de las máquinas apiladoras-recogedoras que alberga.

Figura 5. Parque de carbones para almacenamiento y homogenización.

Figura 6. Máquina apiladora.

Dada la singularidad de esta cubierta debido a las grandes dimensiones que presenta, es interesante resaltar algunas de sus características para afianzar conservación. De una manera general se puede decir que la tipología estructural corresponde con una sucesión de arcos poligonales metálicos de sección circular pretensados, de los cuales se suspende el cerramiento de cubierta y donde se lleva a cabo un cambio de nivel en las superficies de cubrición de tal forma que permite una correcta ventilación a todo el parque de carbones.

El modelo estructural se caracteriza por:

- Dos cerchas que hacen las veces de cordón inferior de la estructura.
- En cada una de estas 2 cerchas, se apoya lateralmente la estructura metálica de cubierta del nivel inferior.
- Los 2 cordones, inferior y superior de cada cercha se encuentran pretensados por unos cables dispuestos en el interior de cada perfil tubular, definido éste mediante dos “U” metálicas e inyectadas con mortero.
- Cordón de compresión del arco de tubo metálico compuesto por un tramo central circular y en sus extremos abierto con dos patas en forma de “Y” invertida para conectar con los puntos de apoyo.
- Tirantes pretensados rellenos con lechada de hormigón.
- Torreta de estructura metálica, que recibe el apoyo del arco y cimentada con zapatas y anclajes al terreno.

Usos posibles:

Posibilidad de mantener este espacio como suelo industrial en actividades tales como:

- Vivero de empresas.
- Actividades industriales relacionadas con biomasa.
- Diferentes propuestas de las Administración Local.
- Propuestas de la Comunidad Autónoma.
- Actividades que requieran un gran espacio diáfano, como ferias, etc.
- Etc.

A conservar y salvaguardar

Estructura completa de cubierta suspendida.

Conservación de una máquina apiladora-recogedora sobre sus carriles y parte de las cintas transportadoras, de tal forma que se pueda intuir de una manera fácil su funcionamiento (figura 6).

8. Nave de turbinas

Elemento de gran interés patrimonial y que ocupa relativamente un espacio bastante delimitado (figura 7). Consta de las 4 turbinas y sus respectivos alternadores. Es un espacio tecnológicamente complejo (figura 8 y figura 9).

Figura 7. Conjunto de la central donde se puede apreciar la nave de turbinas en la edificación principal de color blanco y cubierta oscura.

Figura 8. Nave de turbinas

Figura 9. Complejidad de la nave de turbinas

Existe un puente grúa que se apoya sobre una viga carrilera situada en un pórtico corrido de hormigón armado y el otro apoyo es sobre su propio soporte doble que se desplaza por el suelo (figura 9).

La nave es convencional de pórticos metálicos por un lateral y por el otro por medio de pórticos de hormigón armado, que conexiona con otras instalaciones.

Algunas características de la turbina y alternador son las siguientes:

Turbina

- Fabricante: Mitsubishi Heavy Industries
- Potencia: 350 MW
- Velocidad: 3000 r.p.m.
- Presión vapor sobrecalentado: 169 kg/cm²
- Presión de escape: 0,069 kg/cm²

Alternador

- Fabricante: Westinghouse
- Potencia nominal: 369 MVA
- Potencia activa nominal: 350 MW
- Intensidad nominal: 11.836 A
- Tensión nominal: 18 kV
- Factor de potencia: 0,95
- Refrigerado por hidrógeno: 4,22 kg/cm²
- Excitatriz: tipo brushless

Dadas las características de la edificación se pretende intercalar en los espacios diáfanos para realizar un futuro **centro de referencia** y gestión de este patrimonio industrial, donde se recogería entre otras cosas:

Pequeños elementos del sistema de control, ordenadores, pantallas pupitres y otros elementos de la sala actual de control,

Almacén y exposición de antiguos paneles de control de su inicio años 1970 (en caso de existir)

Elementos de pequeñas dimensiones de características singulares y significativas en el proceso productivo de la central a lo largo de su historia.

Además, se podría incluir:

- Centro de documentación
- Localización del archivo del proyecto original (papel).
- Posibles equipos informáticos utilizados durante el periodo de actividad (1972-2022), donde los cambios han sido muy importantes.
- Sistemas de Control de formato pequeño y significativo (reguladores electrónicos y autómatas programables, etc.).
- Pequeños elementos de interés como sensores, paneles de mando y control.
- Testimonios orales de los trabajadores.
- Fotografías.
- Etc.

9. Torre de refrigeración.

La central térmica de As Pontes funciona según un ciclo termodinámico cerrado, y por tanto va a requerir un sistema de refrigeración, conseguido mediante una torre, donde la geometría hiperbólica produce un tiro natural, optimizando de esta manera el proceso de refrigeración natural. Figura 10.

El proceso realizado por la central consta de un circuito primario de agua-vapor, el agua entra en la caldera y se eleva su temperatura hasta convertirse en vapor y a su vez este vapor es recalentado hasta obtener valores de 450 °C y presiones de 162 bar. Una vez que el vapor transmite su energía en función del salto térmico y por tanto vamos a necesitar un foco frío que se va a establecer en el condensador.

A través de un circuito secundario se recoge el agua del condensador, donde lógicamente el agua, que ha aumentado su temperatura, se lleva a las torres de refrigeración, y allí se enfría. El proceso de enfriamiento consiste en hacer caer el agua en forma de lluvia y exponiéndola a la corriente de aire que se establece de forma natural por su interior. La corriente de aire arrastra el vapor de agua y conforma el penacho característico de estas torres. El caudal utilizado para el agua de refrigeración por torre es de 38.000 m³/h, con un salto térmico de aproximadamente 11 °C.

A conservar y salvaguardar

Una torre de refrigeración (actualmente hay 4 torres de refrigeración)

Usos posibles

- Espacio cultural (en verano será un local con ventilación pronunciada)
- Espacio expositivo de artes plástica (pintura, escultura, sonido, etc.).

Figura 10. Torre de refrigeración

10. Chimenea.

La chimenea es un elemento estructural único y permite la evacuación de los gases de combustión hasta una altura considerable. Tiene una altura de 356,5 m y en su interior van alojados 4 conductos metálicos en un fuste de hormigón de 36,5 m de diámetro en la base y 18,9 m en la coronación (figura 11).

Es una de las chimeneas más altas de Europa.

A conservar y salvaguardar

Toda la chimenea

Usos posibles

- Icono del patrimonio de la central.
- Ascensor con vista panorámica.
- Estación medioambiental.

Figura 11. Chimenea.

11. Subestación de transformación de 400 kV

El producto final obtenido en la central térmica es la energía eléctrica. Para su distribución y transporte debe de disponer de una red de media tensión y alta tensión a los que van asociados elementos tales como transformadores, seccionadores, disyuntores, torres de alta tensión, cableado, etc. (figura 12 y figura 13).

La parte de la subestación actual que está directamente relacionada con el funcionamiento de la central térmica de As Pontes dispone de:

- Cuatro posiciones de generación, correspondientes a los cuatro grupos de la central.
- Cuatro transformadores de potencia de salida de grupos, compuestos por tres unidades monofásicas cada uno, de 18/410 kV y 369 MVA.

Propuesta de conservación:

- Salvaguardar 1 posición de las 4 existentes (si son similares en tecnología)
- Rescatar 1 transformador de potencia (si son todos similares en tecnología)
- Un tramo de línea de alta tensión, con al menos 2 torres.

Usos posibles

Son elementos que no ocupan mucho espacio y es difícil adaptarlos a nuevos usos. Deben de mantener su visión patrimonial de proceso de generación y transporte de energía eléctrica.

Figura 12. Central donde se ve la subestación en primer lugar

Figura 13. Subestación 400 kV

12. CONCEPCIÓN GLOBAL DE LA PROPUESTA DE CONSERVACIÓN

La propuesta de conservación realizada intenta recoger algunos elementos más singulares del proceso productivo global, tales como:

- Entrada de materias primas (Input): representada por el **parque de carbones**.
- Proceso de generación de energía eléctrica (Black box): representado por la **chimenea, torre de refrigeración y por la nave de turbinas**.
- Salida de productos elaborados (Output): energía eléctrica: representada por la **subestación de 400 kV**.

Figura 14. Esquema sobre la visión global de la propuesta de conservación

Referencias:

[1] ENDESA. Declaración Ambiental 2016 U.P.T. As Pontes.

[2]https://es.wikipedia.org/wiki/Central_t%C3%A9rmica_de_Puentes_de_Garc%C3%ADa_Rodr%C3%ADguez

[3] <https://www.fundacionendesa.org/es/medioambiente/a201703-as-pontes-historia>.

[4] ENDESA. Cuatro actuaciones ambientales en centros mineros de Endesa,

[5] https://elpais.com/economia/2019/12/27/actualidad/1577456577_638724.html

[6] Santamarta, Jaime. 2016. Monitorización de cubiertas atirantadas. Monitoring covered straining. Anales de Edificación Vol. 2, Nº3, 9-13 (2016) ISSN: 2444-1309. Doi: 10.20868/ade.2016.3466.

<https://www.enfamec.com/wp-content/uploads/2016/01/Mantenimiento-Central-Termica-As-Pontes.pdf>